
ANÁLISE DA EVASÃO ESCOLAR EM CURSOS TÉCNICOS COM COMPONENTE MATEMÁTICO ELEVADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO LOCALIZADA EM CAUCAIA - CE

DOI: 10.5281/zenodo.15298596

Monilson de Sales Costa¹

¹Doutorado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Ceará

E-mail: monilsonsalles@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0966560202865601>

RESUMO: A evasão escolar é um fenômeno em que os alunos abandonam os estudos antes de completá-los, afetando tanto o desenvolvimento educacional dos estudantes quanto a sociedade. A evasão em cursos técnicos com elevado componente matemático apresenta desafios específicos que precisam ser compreendidos para que estratégias eficazes de prevenção sejam implementadas. Este trabalho tem como objetivo avaliar a evasão escolar nesses cursos e sugerir ações para combatê-la. A metodologia inclui uma revisão da literatura, a caracterização dos cursos técnicos de Automação Industrial, Eletromecânica e Eletrotécnica, a coleta e análise de dados sobre evasão, além da proposição de estratégias para a redução desse fenômeno. A análise dos dados revela que os índices de evasão foram inicialmente altos, principalmente devido à fase de estruturação dos cursos e às dificuldades nas disciplinas técnicas e matemáticas. A pandemia de COVID-19 agravou esses números, com altas taxas de evasão nos anos de 2020 e 2021 devido à transição para o ensino remoto. No entanto, a partir de 2022, observou-se uma recuperação, com redução nos índices de evasão e aumento na permanência dos alunos. Em 2024, o curso de Automação Industrial alcançou 87% de alunos cursando, Eletromecânica atingiu 100% e Eletrotécnica teve uma redução drástica da evasão para 2%. O combate à evasão exige um compromisso coletivo, envolvendo educadores, gestores, pais, comunidades e governos para um sistema educacional mais inclusivo.

Palavras-chave: Ensino; Estratégias; Evasão Escolar; Matemática.

1. INTRODUÇÃO

A evasão escolar é um tema que historicamente tem sido objeto de debates e reflexões nos âmbitos da educação pública e privada no Brasil. Infelizmente, até os dias atuais, permanece como uma questão relevante nas políticas públicas e no cenário educacional. No entanto, a partir de estudos e discussões em andamento, estão sendo identificadas causas e desenvolvidas estratégias para evitar esse fenômeno indesejado, que tanto prejudica o sistema de ensino.

A evasão escolar em disciplinas relacionadas à matemática é um fenômeno específico que ocorre quando os estudantes abandonam os seus cursos ou disciplinas devido aos desafios e dificuldades encontradas no aprendizado do seu conteúdo. Assim, é importante considerar estratégias pedagógicas inovadoras que facilitem o processo ensino-aprendizagem, criar um ambiente de aprendizado positivo, oferecer suporte adicional aos estudantes que enfrentam dificuldades e destacar a relevância prática da matemática em várias áreas da vida e do trabalho,

relacionando sempre o conteúdo estudado a exemplos práticos do cotidiano.

Analisar a evasão escolar em cursos técnicos com componente matemático elevado é uma abordagem relevante para permanência dos estudantes na instituição. Assim, com o desenvolvimento deste trabalho, será possível quantificar a evasão escolar relacionada a esses cursos, identificar os fatores de risco relacionados à causa da evasão e a partir disso desenvolver estratégias de prevenção e combate a esse fenômeno, permitindo assim o aprimoramento do ambiente de aprendizado.

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a evasão escolar em cursos técnicos com elevada componente matemática e apresentar estratégias para prevenção deste fenômeno indesejado em cursos técnicos na intuição de ensino. Assim, para o cumprimento deste objetivo, este trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme apresentado a seguir: capítulo 1: introdução; capítulo 2: metodologia; capítulo 3: evasão escolar: causas e características; capítulo 4: caracterização dos cursos técnicos avaliados; capítulo 5: análise da evasão escolar nos cursos técnicos; capítulo 6: estratégias de redução da evasão e por fim, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada no desenvolvimento deste trabalho segue uma abordagem sistêmica e estruturada, visando uma compreensão aprofundada do fenômeno da evasão nos cursos técnicos. Para isso, são delineadas as seguintes etapas:

- **Revisão da Literatura:** Realização de um levantamento teórico abrangente, fundamentando o estudo a partir de pesquisas e referenciais acadêmicos relevantes sobre evasão escolar e estratégias de combate à evasão;
- **Caracterização dos Cursos Técnicos:** Análise detalhada dos cursos investigados, especialmente a estrutura curricular, visando identificar os principais fatores que possam influenciar a permanência dos alunos;
- **Coleta de Dados:** Obtenção de informações quantitativas sobre a evasão, por meio de registros institucionais;
- **Análise dos Dados:** Aplicação de técnicas estatísticas e interpretativas para identificar padrões, tendências e fatores determinantes da evasão, possibilitando uma compreensão embasada do problema;
- **Proposição de Estratégias:** Elaboração de ações direcionadas à redução da evasão, com base nos achados da pesquisa e em boas práticas adotadas em

contextos similares;

- **Apresentação das Conclusões:** Síntese dos resultados obtidos, destacando insights relevantes, contribuições para a gestão educacional e recomendações para futuras intervenções.

Essa abordagem estruturada permite não apenas diagnosticar as causas da evasão, mas também fornecer subsídios para a formulação de estratégias eficazes de permanência estudantil e êxito educacional.

3. EVASÃO ESCOLAR: CAUSAS E CARACTERÍSTICAS

A evasão escolar caracteriza-se como um fenômeno em que os estudantes abandonam os cursos nas instituições de ensino antes de sua conclusão, manifestando-se em todos os níveis da educação, incluindo a básica, superior e pós-graduação. Evasão, segundo Riffel e Malacarne (2010), é o ato de evadir-se, fugir, abandonar; sair, desistir; não permanecer em algum lugar. Relacionando esse conceito à evasão escolar, entende-se a fuga ou abandono da escola em função da realização de outra atividade.

Segundo Silva Filho (2017), a evasão e o abandono escolar são um grande problema relacionado à educação brasileira. As metas estipuladas pela Constituição Federal de 1988, que determinam a universalização do ensino fundamental e a “erradicação” do analfabetismo, até os dias atuais não se concretizaram, mesmo a educação sendo um direito garantido e determinado em seu art. 6º.

Para Johann (2012), a evasão é um fenômeno caracterizado pelo abandono do curso, rompendo com o vínculo jurídico estabelecido, não renovando o compromisso ou sua manifestação de continuar no estabelecimento de ensino. Esta situação de evasão é vista como abandono, sem intenção de voltar, uma vez que não renovando a matrícula rompe-se o vínculo existente entre aluno e escola.

Conforme Dore e Lüscher (2011), a evasão escolar tem sido associada a situações tão diversas quanto a retenção e repetência do aluno na escola, a saída do aluno da instituição, a saída do aluno do sistema de ensino, a não conclusão de um determinado nível de ensino, o abandono da escola e posterior retorno. Refere-se ainda àqueles indivíduos que nunca ingressaram em um determinado nível de ensino, especialmente na educação compulsória, e ao estudante que concluiu um determinado nível de ensino, mas se comporta como um *dropout*.

Segundo Batista (2009), são muitos os motivos que conduzem o estudante a abandonar seus estudos. Dentre eles, destacam-se os fatores internos, associados ao desenvolvimento

psíquico do aluno, bem como os fatores externos de natureza socioeconômica. Muitas vezes, jovens vêem-se obrigados a optar por trabalhar em lugar de estudar, devido à necessidade de contribuir para o sustento da família. Além disso, o modelo de escola da atualidade, já não desperta o interesse do aluno.

São várias as dimensões relacionadas à evasão escolar, devendo esse fenômeno ser avaliado e forma integrada, através de várias dimensões que interagem e fazem parte desta problemática, podendo ser de ordem econômica, social, cultural e política. Assim, faz-se necessária uma análise integrada para que o fenômeno possa ser compreendido.

De acordo com Digiácomo (2011), a evasão escolar é um problema crônico em toda o Brasil, sendo muitas vezes passivamente assimilada e tolerada por escola e sistemas de ensino, que chega ao cúmulo de admitirem a matrícula de um número mais elevado de alunos por turma do que o adequado, já contando com a “desistência” de muitos ao longo do ano letivo.

A evasão escolar também está relacionada a matemática. Segundo Alencar (2020), a matemática, para a grande maioria dos estudantes, é vista como uma disciplina que causa medo, sendo considerada por eles como uma disciplina difícil. Por causa disso, a dificuldade na matéria tem contribuído para que os estudantes tenham aversão à disciplina e de certa forma pode ocasionar certo teor de retenção, reprovação ou até distanciamento do ambiente acadêmico, e de certa forma contribuir para o fenômeno da evasão escolar.

A evasão escolar em disciplinas de matemática pode ser um desafio significativo que afeta tanto os alunos quanto os sistemas educacionais. Alguns fatores podem contribuir para a evasão escolar em disciplinas de matemática, dentre os quais pode-se destacar:

- **Métodos de Ensino Ineficazes:** Métodos de ensino que não engajam os alunos de maneira participativa, integrando conceitos e ferramentas que podem contribuir para a evasão. Estratégias pedagógicas inovadoras podem ser necessárias para tornar o ensino de matemática mais acessível e interessante.
- **Desconexão com a Aplicação Prática:** Se os alunos não conseguem ver a aplicação prática da matemática em situações do mundo real, podem perder o interesse, dificultando o aprendizado e contribuindo para a evasão.
- **Dificuldades de Aprendizado:** Alunos podem enfrentar dificuldades para compreender conceitos matemáticos, o que pode resultar em baixo desempenho e desmotivação. Por vezes, a dificuldade em matemática é um problema que se arrasta desde o início do processo de educação, o que acaba

se tornando um problema para o entendimento de conhecimentos e informações um pouco mais complexas, resultando em dificuldades de aprendizado.

- **Estigma da Dificuldade:** Historicamente a matemática é vista como a disciplina que é a grande vilã das estruturas curriculares, logo, os estudantes desenvolvem um pré-conceito e uma ansiedade em relação à matemática, tanto dificultando o ingresso em cursos com componente matemática elevada quanto contribuindo para a evasão escolar.
- **Falta de Recursos:** A falta de apoio adequado, seja em termos de recursos didáticos, tutoria ou assistência extraclasse, pode contribuir para a evasão em matemática. O modelo tradicional de ensino baseado apenas em aulas expositivas e resolução de questões no quadro não estimula o aprendizado, principalmente para uma geração cada vez mais conectada e dependente de tecnologias.
- **Percepção de Irrelevância:** Alunos podem perceber a matemática como irrelevante para suas vidas cotidianas ou futuras carreiras, o que pode diminuir a motivação e levar à evasão.

Alguns autores têm realizados estudos e pesquisas para mapear a causa da dificuldade de aprendizagem de matemática, segundo Nacarato, Mengali e Passos (2009), muitas podem ser explicadas por vários fatores ou questões, como por exemplo: reforço inadequado ou insuficiente, falta de oportunidades para que os alunos vão à prática, pois materiais ou ato concreto ajuda a dar sentido e aprender a parte teórica, ausência ou pouca instrução, falta de estímulos ou forma errada de incentivar, apresentação de dificuldades nas habilidades, entre outras.

De maneira geral, a insatisfação com a disciplina de matemática se configura como uma parcela visível no processo de exclusão, uma vez que traz consigo comportamentos de aversão ao ensino dessa disciplina, impactando negativamente a aprendizagem. Diante desse cenário, torna-se imperativo que a escola reavalie seus princípios e práticas, buscando provocar um desejo de aprender e gerar motivação para transformar a realidade dessa disciplina no Brasil.

4. CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS AVALIADOS

Para o desenvolvimento deste trabalho, avaliou-se a evasão escolar em cursos com

elevado componente matemático em uma instituição de ensino localizada na cidade de Caucaia, da região metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará. A instituição de ensino faz parte da rede federal de educação tecnológica, estando presente em todas as regiões do Estado do Ceará, atendendo atualmente cerca de 20.500 estudantes, por meio da oferta de cursos regulares de formação técnica e tecnológica, nas modalidades presenciais e a distância. Na rede, são oferecidos cursos superiores tecnológicos, licenciaturas, bacharelados, além de cursos de pós-graduação, mais precisamente, especialização e mestrado.

Os cursos técnicos de nível médio têm por função preparar profissionais com formação específica, capacitados a absorver e desenvolver novas tecnologias, pautando-se em uma visão igualmente humanista e reflexiva, além do natural dotação de conhecimentos requeridos para o exercício das competências inerentes à profissão.

4.1 Curso Técnico em Automação Industrial

A proposta do Curso Técnico em Automação Industrial da instituição avaliada foi estruturada a partir da relação entre as reais necessidades do local de instalação da instituição, identificadas por meio de um estudo de potencialidades e atuação profissional. Além disso, considerou-se o conhecimento de diferentes áreas de estudo, permitindo compreender e desenvolver a multiplicidade dos aspectos determinantes envolvidos. O curso tem a duração de três semestres, contendo disciplinas específicas da área da automação industrial, práticas laboratoriais e profissionais e estágio supervisionado. A carga horária total do curso é de 1200h, sendo que 1160h é relativo ao total de componentes curriculares e 40h relativo à prática profissional.

Segundo o Projeto Político Pedagógico - PPC, o curso visa formar profissionais com bases tecnológicas voltadas para o desenvolvimento de atividades de execução e manutenção de instalações elétricas e mecânicas, operação de equipamentos industriais obedecendo às especificações e às normas técnicas de segurança com responsabilidade ambiental.

Avaliando a matriz curricular deste curso, as disciplinas com componente matemático elevado são:

- **Primeiro Semestre:** Eletroeletrônica básica, fundamentos de programação e sistemas digitais.
- **Segundo Semestre:** Controlador lógico programável, eletrônica analógica e microcontroladores.
- **Terceiro Semestre:** Controlador lógico programável II, instrumentação e

controle de processos industriais, processos de automação industrial, robótica industrial e sistemas supervisórios.

- **Disciplina Optativa:** Matemática técnica.

4.2 Curso Técnico em Eletromecânica

Segundo o Projeto Político Pedagógico - PPC, o curso visa formar profissionais com bases tecnológicas voltadas para o desenvolvimento de atividades de execução e manutenção de instalações elétricas e mecânicas, operação de equipamentos industriais obedecendo às especificações e às normas técnicas de segurança com responsabilidade ambiental.

O profissional do curso de eletromecânica deve possuir uma formação técnico-científica sólida, estando preparado para buscar atualização contínua, bem como aperfeiçoamento e capacitação. Isso é fundamental para desenvolver ações estratégicas com o intuito de ampliar e aprimorar suas formas de atuação, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento tecnológico da região e/ou outras áreas.

A matriz curricular encontra-se dividida em três semestres, com carga horária total do de 1200h, podendo o estudante cursar além desse total o valor correspondente a 40h, relativo à prática profissional. Avaliando a matriz curricular deste curso, as disciplinas com componente matemático elevado são:

- **Primeiro Semestre:** Eletricidade CC, física, matemática técnica e metrologia dimensional.
- **Segundo Semestre:** Eletricidade CA, matemática técnica aplicada e instalações elétricas.
- **Terceiro Semestre:** Comandos elétricos.

4.3 Curso Técnico em Eletrotécnica

Segundo o Projeto Político Pedagógico - PPC, o curso técnico em eletrotécnica, irá suprir a demanda por técnicos na área de manutenção elétrica e eletrônica na região, e em especial, poderá ser capacitado especificamente para atuar nas termelétricas, empresas de geração de energia solar fotovoltaica e eólica, além de dar vazão à demanda por eletricitistas industriais, mantenedores de sistemas de baixa, média e alta tensão.

A matriz curricular encontra-se dividida em disciplinas para a formação de conteúdos básicos (120h), disciplinas de conteúdos profissionalizantes (1000h) e disciplinas que são extensões do conteúdo profissionalizante (80h), totalizando 1200h. Todas essas disciplinas são

de regime semestral, sendo distribuídas em três semestres.

Avaliando a matriz curricular deste curso, as disciplinas com componente matemático elevado são:

- **Primeiro Semestre:** Matemática técnica, sistemas digitais e eletricidade CC.
- **Segundo Semestre:** Eletricidade CA, eletrônica analógica, instalações elétricas prediais e conversão de energia.
- **Terceiro Semestre:** Controladores lógicos programáveis, instalações elétricas industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, máquinas síncronas e assíncronas, energias renováveis e instrumentação e controle de processos.
- **Disciplina Optativa:** Eletrônica industrial.

5 ANÁLISE DA EVASÃO ESCOLAR NOS CURSOS TÉCNICOS

A evasão escolar é o termo utilizado para descrever o fenômeno em que o aluno deixa de frequentar a instituição de ensino antes da conclusão de seu curso, ou seja, antes de completar o ciclo educacional, podendo ocorrer por motivo de cancelamento da matrícula, trancamento da matrícula ou abandono escolar.

Para análise da evasão escolar na instituição de ensino avaliada, será feito um levantamento de dados de acordo com o curso técnico apresentado no capítulo 3, ou seja, técnico em automação industrial, técnico em eletromecânica e técnico em eletrotécnica. A escolha dos cursos técnicos para análise ocorreu devido à elevada componente matemática nesses cursos, o que pode refletir na dificuldade de aprendizagem dos alunos e consequentemente contribuir para a evasão escolar.

5.1 Curso Técnico em Automação Industrial

O curso técnico em automação industrial começou em 2017, com 35 alunos. De 2018 a 2021, o número de matrículas foi constante, com 70 alunos por ano, indicando uma demanda crescente pela formação. Em 2022, o número caiu para 67 alunos, subindo novamente para 70 em 2023. No entanto, em 2024, houve uma redução significativa, com apenas 52 ingressantes.

Esses dados indicam uma flutuação na demanda ao longo dos anos, possivelmente influenciada por diversos fatores internos e externos ao contexto da instituição. A Tabela 1 apresenta uma visão detalhada de cada categoria de matrícula desse curso.

Tabela 1 - Situação das Categorias de Matrículas do Curso Técnico em Automação Industrial no Período de 2017 a 2024.

Situação de Matrícula	Percentual de Cada Categoria de Matrícula (%)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cursando	0 %	0 %	3 %	0 %	1 %	16 %	34 %	87%
Suspensão Temporária	0 %	0 %	1 %	1 %	4 %	25 %	31 %	12%
Em Via de Conclusão	6 %	5 %	9 %	3 %	0 %	7 %	0 %	0%
Conclusão	14%	26 %	17 %	10 %	6 %	6 %	0 %	0%
Evasão	80 %	67 %	70 %	86 %	89 %	45 %	34 %	1%

Fonte: IFCE.

A análise das situações de matrícula do curso técnico em Automação Industrial entre 2017 e 2024 revela uma trajetória marcada por desafios iniciais e, mais recentemente, por uma recuperação significativa. Em 2017, ano de início do curso, o índice de evasão foi elevado, atingindo 80%. Esse alto percentual pode ser atribuído ao fato de o curso estar em fase de estruturação na instituição, com pouca visibilidade sobre o mercado de trabalho e sem a consolidação de casos de sucesso de empregabilidade. A evasão permaneceu elevada nos anos seguintes, com valores de 67% em 2018 e 70% em 2019, o que pode ser explicado pela complexidade das disciplinas, especialmente as de natureza matemática e técnica, características típicas de cursos da área de automação industrial. Durante esse período, também se observou um número significativo de alunos "Em Via de Conclusão", o que estava relacionado à exigência de estágio obrigatório na época, prática que foi revista e modificada na estrutura curricular do curso a partir de 2023.

Nos anos de 2020 e 2021, os índices de evasão atingiram os níveis mais altos, com 86% e 89%, respectivamente. Esse aumento substancial pode ser atribuído aos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, período durante o qual a instituição operou exclusivamente no formato remoto. Para um curso tecnológico com alta carga horária prática, essa transição representou um desafio ainda maior, já que muitos alunos tiveram dificuldades de adaptação ao ensino remoto, especialmente considerando a natureza das atividades práticas essenciais para o

aprendizado da automação industrial. A preferência por aulas presenciais e as incertezas geradas pela pandemia contribuíram significativamente para o elevado número de desistências.

A partir de 2022, observou-se uma recuperação gradual nos índices de evasão, com os números caindo para 45% em 2022 e 34% em 2023. Esse declínio sugere que os alunos começaram a se adaptar ao novo contexto acadêmico pós-pandemia e à retomada das atividades presenciais. No entanto, apesar dessa redução, o percentual de alunos em suspensão temporária e cursando ativamente ainda se manteve elevado, destacando a necessidade de estratégias contínuas para garantir não apenas a permanência, mas também a conclusão do curso. Em 2024, o curso apresentou uma estabilidade notável, com a evasão caindo drasticamente para 1% e o número de alunos cursando aumentando para 87%, o que reflete a eficácia das intervenções implementadas para superar os desafios enfrentados ao longo dos anos.

5.2 Curso Técnico em Eletromecânica

O curso técnico em eletromecânica, em paralelo ao curso técnico em automação industrial, teve seu início em 2017, estabelecendo-se na instituição com uma trajetória de crescimento constante até dezembro de 2024, totalizando 8 anos de contribuição à formação técnica de profissionais da área. No ano de sua criação, o curso contou com 35 alunos ingressantes, estabelecendo suas primeiras bases. De 2018 a 2023, observou-se uma estabilidade na procura pelo curso, com o número de matrículas variando entre 69 e 71 alunos a cada ano, refletindo a consolidação da demanda e a importância do curso na formação de profissionais qualificados.

Em 2024, o curso atingiu um total de 66 alunos, evidenciando um leve decréscimo, mas mantendo-se dentro da média de matrícula dos últimos anos. A seguir, são apresentados os dados quantitativos detalhados por categoria de matrícula, conforme ilustrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Situação das Categorias de Matrículas do Curso Técnico em Eletromecânica no Período de 2017 a 2024.

Situação de Matrícula	Percentual de Cada Categoria de Matrícula (%)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cursando	0 %	0 %	3 %	3 %	7 %	9 %	46 %	100%

Suspensão Temporária	0 %	0 %	0 %	4 %	6 %	20 %	24 %	0 %
Em Via de Conclusão	11 %	14 %	6 %	4 %	0 %	7 %	0 %	0%
Conclusão	40 %	14 %	15 %	7 %	10 %	19 %	1 %	0%
Evasão	49 %	72 %	76 %	82 %	77 %	45 %	28 %	0 %

Fonte: IFCE.

A análise das categorias de matrícula do curso técnico em Eletromecânica entre 2017 e 2024 revela uma trajetória de evolução e desafios. Em 2017, ano de início do curso, o índice de evasão foi de 49%, um valor relativamente alto, que pode ser explicado pela fase inicial de implementação do curso, os processos de adaptação dos alunos à nova rotina acadêmica e pela limitada inserção no mercado de trabalho para os profissionais da área. Nos anos seguintes, a evasão aumentou significativamente, chegando a 72% em 2018 e 76% em 2019, com a alta carga matemática das disciplinas do curso sendo um fator relevante para esse crescimento.

Em 2020 e 2021, os índices de evasão alcançaram os picos mais elevados, com 82% e 77%, respectivamente, um reflexo claro dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, que afetou a regularidade acadêmica e a adaptação ao ensino remoto. No entanto, a partir de 2022, observou-se uma significativa redução na taxa de evasão, que caiu para 45% em 2022 e 28% em 2023, indicando uma recuperação no desempenho acadêmico e na retenção de alunos.

Embora a evasão tenha diminuído, os índices de suspensão temporária aumentaram nos anos de 2022 e 2023, atingindo 20% e 24%, respectivamente. Esse aumento sugere que, embora os alunos tenham permanecido matriculados, ainda enfrentam dificuldades para manter a regularidade acadêmica. Em contrapartida, 2024 marcou uma virada positiva, com a totalidade dos alunos (100%) continuando a cursar, o que reflete uma estabilização e maior engajamento no curso, além de uma gestão mais eficaz dos desafios enfrentados pelos estudantes. O percentual de alunos "Em Via de Conclusão" também foi baixo nos últimos anos, indicando que o curso está, gradualmente, formando sua base de egressos. Esses dados demonstram um processo de recuperação progressiva e consolidada, com o curso superando dificuldades passadas e alcançando novos patamares de estabilidade.

5.3 Curso Técnico em Eletrotécnica

O curso técnico em Eletrotécnica iniciou suas atividades em 2019, acumulando, até dezembro de 2024, seis anos de funcionamento na instituição avaliada. No ano de sua implantação, registrou-se um total de 35 alunos ingressantes. Nos anos seguintes, de 2020 a 2023, o número de novos alunos apresentou oscilações, variando entre 66 e 72 ingressantes por ano, refletindo possíveis ajustes na demanda e na oferta do curso. Em 2024, observou-se uma redução nesse quantitativo, totalizando 58 alunos matriculados, o que pode indicar mudanças no perfil dos candidatos, no interesse pelo curso ou em fatores institucionais e socioeconômicos que influenciam a adesão dos estudantes.

Para o curso técnico em eletrotécnica, os valores de cada categoria de matrícula (cursando, suspensão temporária, conclusão e evasão) são mostrados na Tabela 3, apresentada a seguir.

Tabela 3 - Situação das Categorias de Matrículas do Curso Técnico em Eletrotécnica no Período de 2019 a 2024.

Situação de Matrícula	Percentual de Cada Categoria de Matrícula (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cursando	3 %	3 %	4 %	27 %	33 %	93 %
Suspensão Temporária	0 %	1 %	6 %	27 %	25 %	5 %
Em Via de Conclusão	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Conclusão	17 %	13 %	14 %	11 %	0 %	0 %
Evasão	80 %	83 %	76 %	35 %	42 %	2 %

Fonte: IFCE.

A Tabela 3 apresenta a situação das categorias de matrículas no curso técnico em eletrotécnica durante o período de 2019 a 2024. Observa-se que o maior índice de evasão ocorreu nos anos iniciais, especialmente em 2019, ano de início do curso, e nos anos de 2020 e 2021, períodos marcados pela pandemia de COVID-19, que impactaram negativamente na permanência dos alunos. A evasão foi particularmente alta nesses anos, com percentuais de 80%, 83% e 76%, respectivamente. No entanto, a partir de 2022, houve uma redução significativa no índice de evasão, que caiu para 35% em 2022 e 42% em 2023. Esse declínio foi acompanhado por um aumento expressivo no número de alunos "cursando", que atingiu 93%

em 2024, o que indica uma melhora na retenção e no engajamento dos alunos no último ano analisado. A suspensão temporária também teve uma queda considerável em 2024, reduzindo-se para 5%, após ter alcançado picos de 27% nos anos de 2022 e 2023. Esses dados refletem a recuperação do curso após os desafios impostos pela pandemia, destacando a capacidade de adaptação e a maior estabilidade nas matrículas nos anos mais recentes.

6 ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DA EVASÃO

As estratégias para a redução da evasão escolar devem ser implementadas muito antes do ingresso do aluno nos cursos da instituição. Frequentemente, devido à falta de informações, os alunos se matriculam em cursos e posteriormente descobrem que não são os mais adequados ou não despertam seu real interesse. Portanto, como medida preventiva para evitar problemas desse tipo, é possível adotar o uso de tecnologias digitais para disseminar informações sobre os cursos. Elaborar postagens, gravar vídeos e apresentar os conteúdos estudados, assim como possíveis locais de trabalho, são essenciais para que o aluno possa se visualizar, ou não, inserido naquele curso ou desempenhando aquela profissão no mercado de trabalho.

Além disso, organizar, antes do período de seleção dos alunos, um momento no qual os estudantes possam visitar a instituição para conhecer a estrutura física, localização, laboratórios e os assuntos estudados. Estabelecer contatos com outros estudantes que já estão cursando ou ex-alunos inseridos no mercado pode ser um ponto crucial para a escolha adequada do curso.

Uma outra estratégia que pode ser adotada para redução da evasão é instituir programas de tutoria. Esses programas têm por objetivo fornecer suporte acadêmico personalizado aos alunos, visando tanto fortalecer a relação entre aluno-professor quanto criar um ambiente de aprendizado mais positivo.

A realização da tutoria pode ocorrer de diversas formas, dentre as quais podemos relacionar: Tutoria entre pares, no qual alunos em semestres mais avançados podem ajudar alunos iniciantes do seu curso; tutoria em grupo, no qual um tutor será responsável por esclarecer dúvidas, resolver exercícios, etc. de um determinado grupo de alunos ou determinada disciplina; tutoria baseada em projetos, no qual há o envolvimento dos alunos em projetos práticos orientados por um tutor; tutoria online, no qual podem ser utilizados recursos online para oferecer suporte acadêmico, dentre outras.

Outro ponto importante que deve ser implementado para combater a evasão é a adoção de programas de assistência financeira. Esses programas podem ser concretizados por meio da concessão de bolsas de estudo ou auxílios financeiros destinados a famílias de baixa renda.

Adicionalmente, é essencial disponibilizar recursos para uniformes, material escolar e transporte. Muitas instituições públicas, a exemplo da avaliada neste trabalho, oferecem diversos auxílios de suporte financeiro, tais como auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio para discentes pais e mães, auxílio transporte, auxílio emergencial e auxílio óculos, para estudantes que comprovadamente se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. O objetivo desses auxílios é promover a permanência e o êxito estudantil desses alunos.

A adaptação do currículo escolar desempenha um papel importante na redução da evasão, uma vez que permite que a educação seja mais inclusiva, relevante e personalizada para atender às necessidades específicas dos alunos. Muitos alunos podem apresentar diversas necessidades específicas, como deficiências, transtornos ou limitações, que podem dificultar o processo de ensino-aprendizagem e a permanência na instituição. Realizar o acompanhamento e promover a inclusão desses alunos por meio de uma educação personalizada pode contribuir para que a jornada acadêmica desses estudantes seja concluída com sucesso.

A realização de uma abordagem multidisciplinar e a incorporação de tecnologias podem contribuir para a permanência dos alunos. Promover a integração de diversas disciplinas para abordar questões complexas, estimular a curiosidade e integrar ferramentas e recursos tecnológicos no ensino para envolver os alunos pode ser o diferencial para que o aluno se motive e desperte interesse em um determinado conteúdo. Isso é especialmente relevante em relação a conteúdos que carregam a estigma de dificuldade ou monotonia, como é frequentemente observado na disciplina de matemática. Existem diversas ferramentas e recursos tecnológicos que podem ser aplicados para tornar a sala de aula mais dinâmica, interativa e motivadora.

Também é importante incluir temas socioemocionais para apoiar o desenvolvimento emocional dos alunos, oferecer ferramentas para lidar com o estresse, a ansiedade e outros desafios emocionais. Se possível, disponibilizar atendimento especializado para os estudantes; caso não seja possível, promover o encaminhamento para locais onde possam ser acompanhados por profissionais especializados, sempre buscando integrar a família nesses processos.

7 CONCLUSÕES

A evasão escolar é um desafio complexo que tem implicações profundas para o desenvolvimento individual e para a sociedade como um todo. Para compreender esse fenômeno, ele não deve ser avaliado de maneira isolada, mas sim por meio de estratégias

integradas que considerem fatores educacionais, econômicos e sociais. A evasão escolar muitas vezes pode ser vista como um reflexo de barreiras individuais que os alunos enfrentam em suas vidas particulares, como dificuldades financeiras, problemas familiares, falta de relevância no currículo ou desafios de aprendizado não identificados.

A implementação de programas de assistência financeira, tais como os auxílios alimentação, moradia, discentes pais e mães, transporte, dentre outros, a adaptação do currículo de acordo com necessidades específicas, a implantação de programas de tutorias e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais são estratégias importantes na redução da evasão. A promoção de um ambiente escolar inclusivo, seguro e positivo é fundamental para que os alunos se sintam motivados a permanecer na escola e se comprometam com o processo educacional.

Analisando os resultados encontrados, percebe-se uma elevada taxa de evasão no ano inicial de instalação do curso e que, durante a pandemia de COVID-19 houve uma elevação significativa na suspensão temporária da matrícula. Além disso, entre o início do funcionamento do curso e a pandemia, observou-se que a evasão apresentou valores elevados, possivelmente motivados pela elevada componente matemática nos cursos avaliados. Portanto, a conscientização sobre a importância da educação, a quebra de estigmas sobre determinadas disciplinas, como a matemática, frequentemente vista como a grande vilã do currículo, e o uso de tecnologias e recursos digitais para tornar o processo ensino-aprendizagem mais interessante e motivador podem ser peças-chave tanto para melhorar o desempenho dos alunos quanto para reduzir a evasão escolar.

É necessário destacar que a redução da evasão escolar requer um compromisso coletivo de todos os envolvidos na educação, desde educadores e gestores escolares até pais, comunidades e governos. Somente por meio de esforços coordenados e abordagens adaptativas podemos aspirar a criar um sistema educacional mais inclusivo e equitativo, onde cada aluno tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e contribuir para uma sociedade mais próspera.

Como sugestão de trabalho futuro, propõe-se a implementação e avaliação de um programa de acompanhamento acadêmico mais robusto. Esse programa pode incluir tutoria personalizada para alunos em risco de evasão, com foco no apoio às dificuldades acadêmicas, especialmente em disciplinas mais complexas, como as de matemática e técnica. Outras ações incluem a revisão do currículo para torná-lo mais acessível e a oferta de atividades extracurriculares que incentivem a integração dos alunos e fortaleçam seu vínculo com o curso,

promovendo um ambiente de aprendizado mais envolvente e motivador.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, S. J. S. **Evasão Escolar e Matemática no Primeiro Ano do Ensino em uma Escola** da Rede Estadual em Castanhal/PA. 2020, trabalho de Curso (Licenciatura em Matemática) – Faculdade de Matemática, Campus Universitário de Castanhal, Universidade Federal do Pará, Castanhal, 2020. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4207>. Acesso em: 18 jan. 2025.

BATISTA, S. D.; SOUZA, A. M.; OLIVEIRA, J. M.S.. **A Evasão Escolar no Ensino Médio: Um Estudo de Caso**. Revista Profissão Docente, [S. l.], v. 9, n. 19, p. 70–94, 2011. DOI: 10.31496/rpd.v9i19.229.

DIGIÁCOMO, M. J. **Evasão Escolar: Não Basta Comunicar e as Mãos Lavar**. 2011. Ministério Público do Estado da Bahia. Disponível em: <https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/crianca-e-adolescente/educacao/doutrinas_e_artigos/evasao_escolar_murilo.pdf>. Acesso em 09 jan. 2025.

DORE, R., LUSCHER, A. Z. **Permanência e Evasão na Educação Técnica de Nível Médio em Minas Gerais**. Cadernos de Pesquisa, v. 41, n. 144, p. 770-89, dez. 2011. <http://doi.org/10.1590/S0100-15742011000300007>.

IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. **Dados Relativos ao Ensino - Evasão**. Disponível em: <<https://emnumeros.ifce.edu.br/>>. Acesso em 30 jan. 2025.

JOHANN, C. C. **Evasão Escolar no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense: Um Estudo de Caso no Campus Passo Fundo**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2012. Disponível em: <https://btdt.ibict.br/vufind/Record/UPF-1_0e9644b094478fa1cd2172728668c604>. Acesso em: 20 jan. 2025.

NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. **A Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Tecendo Fios do Ensinar e do Aprender**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. Coleção Tendências em Educação Matemática.

OLIVEIRA, J. A. M.; MAGRONE, E. **Evasão Escolar: Apreensões e Compreensões em Contexto Adverso**. Revista Labor, V. 1, N. 26. DOI: <https://doi.org/10.29148/labor.v1i26.72014>.

PPC - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. **PPC dos Cursos Técnicos**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. Caucaia - CE.

SILVA FILHO, R. B.; ARAÚJO, R. M. L. **Evasão e Abandono Escolar na Educação Básica no Brasil: Fatores, Causas e Possíveis Consequências**. Educação Por Escrito, 8(1), 35–48, 2017. DOI: <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2017.1.24527>.